

Evolución del cibersexo

En este documento pretendemos ordenar en una línea temporal cronológica, cómo se han ido sucediendo los distintos hitos que han marcado lo que conocemos hoy como **la historia del cibersexo**.

Muchas acciones es posible que se hayan desarrollado de forma simultánea en el tiempo. La datación de las mismas aunque se ha intentado hacer lo más exacta posible, son valores aproximados.

La primera versión de este documento de elaboración propia y basado en las vivencias y experiencias de Toulouse, es de 2013. La actualización de esta versión es otoño 2020. Si tienes más información o quieres realizar algún aporte, te invitamos a contactar con **Las experiencias de Toulouse**.

Índice del documento de la evolución del cibersexo:

Consideraciones previas:

Definición de cibersexo:

Evolución del cibersexo:

- Introducción
- 1995 – 2005 (Nacimiento)
- 2005 – 2015 (Consolidación)
- 2015 – 20XX (Evolución)

Previsiones de futuro:

Anexo: Referencias:

*Haciendo clic en cada título, lleva de forma directa al inicio de cada sección.

Consideraciones previas

Consideraciones previas:

En este documento se intenta agrupar la máxima cantidad de información acerca de como ha sido el nacimiento y evolución del cibersexo hasta aproximadamente el año 2020.

Para eso, se ha tenido que **identificar distintos hitos** a lo largo de estos años que puedan ser significativos y que de alguna forma sean un punto singular para marcar cambios de ciclos. Para a partir de ahí, desarrollar la cronología que se presenta y documenta en este trabajo de investigación llevado a cabo por *Las experiencias de Toulouse*.

Antes de este documento, se pueden encontrar distintos estudios y trabajos sobre el cibersexo. Pero ninguno profundiza o se centra en recorrer la evolución que este ha tenido (al menos en español), por lo que considero que ese hueco es el que se tiene que llenar para que sea un documento de utilidad para otras personas y/o profesionales.

Consideraciones previas:

Toulouse quiere hacerlo desde una mirada histórica, aséptica. Contar los hechos lo más fiel a como se fueron sucediendo.

Para contextualizar y ayudar a comprender ciertos hitos, en ocasiones se van a realizar referencias a temas relacionados. Por ejemplo la evolución y desarrollo de Internet. Del mismo modo que se irá añadiendo un filtro más antropológico que ayude a comprender especialmente el contexto social y cultural de esos años.

Este aporte extra de información se realiza para **evitar que surjan o se transmistan sesgos**. Así como juicios desde la perspectiva presente de los hitos y acciones ocurridas en el pasado.

Por ello, toda la información de referencias, a parte de figurar en la proximidad del lugar donde se aplica, también está listada al final del documento en forma de anexo. Para que se puedan consultar y ampliar información. *(Ver haciendo clic)*

Definición cibersexo

Definición de cibersexo:

Toulouse, propone definirlo como:

La acción de encontrar satisfacción sexual con otra persona a través de medios digitales.

Quizás quede algo ambigua la definición. Es posible, porque como veremos a continuación, existen varios tipos de cibersexo del mismo modo que durante estos años, el cibersexo como acción, también ha ido cambiando.

Lo que está claro es que se tienen que dar las 3 condiciones de forma simultánea para que sea cibersexo.

- Que haya satisfacción sexual.
- Que sea (al menos) con otra persona.
- Que ocurra a través de medios digitales.

Definición de cibersexo:

Además hay que añadir la percepción que cada persona tiene de cibersexo en base a sus conocimientos y experiencias.

Por ello también vamos a definir rápidamente y de forma simplificada, **los tipos de cibersexo** que nos podemos encontrar hoy en día (actualmente conviven los 3 tipos) y que han sido parte del cibersexo en el pasado.

En esta división, ya se ve una evolución en el cibersexo, pero además, estos 3 tipos de cibersexo van a marcar de algún modo las 3 etapas del cibersexo en estos 30 años de existencia. Siendo aproximadamente cada tipo, el formato definitorio de cada década.

SEXCHAT

SEXTING

VIDEOLLAMADAS

Definición de cibersexo:

SEXCHAT

Entendemos por sexchat, **cuando por medio de un chat (solo texto) se mantienen conversaciones de alta carga sexual.** Esto puede ser desde intercambio de opiniones, fantasías y/o experiencias, hasta la realización de juegos teatralizados (rolsex) interpretando personajes o el desarrollo conjunto de un determinado relato con una temática previamente pactada.

SEXTING

El sexting, es **cuando entre dos personas se realiza un intercambio de material gráfico o audiovisual de cierta carga sexual (fotos propias de corte amateurs y tipos selfies) como parte de un juego erótico-sexual.** Aquí hoy en día (agosto 2021) se puede considerar que pueden haber varios formatos de sexting (más info en blog, enlace aquí), pero para este documento, solo vamos a quedarnos con esta versión generalista y simple de lo que es sexting. Si quieres saber más sobre ella puedes acceder a la guía gratuita o a la versión del blog. (visitar)

VIDEOLLAMADAS

Las videollamadas son seguramente el formato que se viene a la mente cuando se habla de cibersexo. **Dos personas que a través de internet, realizan una videollamada entre ambas para verse y oírse en tiempo real y excitarse mutuamente.** Dentro de las videollamadas puede haber distintos formatos de cibersexo. Desde personas que se masturban mutuamente mientras se ven y se oyen, a personas que aprovechan para realizar juegos de dominación/sumisión estilo “retos”, etc.

Definición de cibersexo:

¿El intercambio de mensajes o notas de audio se puede considerar cibersexo?

Es un punto difícil de definir. Si hablamos de audios encadenados en forma de conversación vía Whatsapp o cualquier otra aplicación similar, **podemos asumir que sí**. Cumple con las 3 condiciones. Hay excitación sexual, es entre personas y por medios digitales. En cambio, si es una llamada de teléfono, estaríamos en el caso de hace años. Lo consideraríamos sexo telefónico (leer más) porque fallaría la última condición, sería por un medio analógico. Aunque hoy en día (año 2020) se puedan realizar llamadas de forma digital.

Captura de pantalla de lo que podemos considerar una conversación de cibersexo por audios.

Evolución del cibersexo

Introducción

Evolución del cibersexo: Introducción

La evolución del cibersexo es la evolución de Internet.

Por ello vamos ir viendo de forma paralela la evolución de ambos conceptos. A grandes rasgos podemos decir que hay 3 etapas que caracterizan la evolución del cibersexo y que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de Internet.

- Etapa de nacimiento – **Web 1.0** - (1995-2005)
- Etapa de consolidación – **Web 2.0** - (2005-2015)
- Etapa de evolución – **Web 3.0** - (2015-20XX)

Según ha ido mejorando la calidad, velocidad y conectividad de Internet, se ha ido desarrollando el cibersexo. Cada uno de estos hitos, supone un cambio de etapa dentro del cibersexo. (En siguientes secciones lo veremos con mayor detalle)

Internet nació mucho antes que el cibersexo, comenzó siendo un sistema de comunicación militar, posteriormente paso al mundo empresa, para interconectar los primeros ordenadores en red semi-local. De ahí, dió el salto al Internet doméstico que es el que todos conocemos. En se momento comenzó el cibersexo.

El primer Internet doméstico, comenzó siendo una conexión básica por línea telefónica. 56Kbps. Solo texto. Su evolución dió paso a las tarifas planas, conexiones RSDI y ADSL con velocidad de Mbps. De ahí pasamos al Internet móvil con módems portátiles USB, la tecnología WAP en teléfonos móviles, el 3G, hasta el 5G e Internet de las cosas que es hoy en día con hiperconectividad.

Evolución del cibersexo: Introducción

La evolución del cibersexo es la evolución de Internet.

Momento que comienza el cibersexo

INTERNET ES UN EXPERIMENTO

1958 Se realiza la primera transmisión de datos por cable. *(Internet sin uso real)*

1967 Nace Internet como concepto. *(Internet de uso militar)*

1981 Surge un Internet primigénio en instituciones educativas y empresas. *(Internet para uso institucional-empresarial)*

1958

1967

1981

1995

2005

2015

2019

Aparece la Web 1.0 *(Internet público)*

Aparece la Web 2.0 *(Internet de las personas)*

Aparece la Web 3.0 *(Internet de los servicios)*

Se presenta el 5G y se consolida la hiperconexión con la nube. *(Internet de las cosas)*

INTERNET SE HACE DOMÉSTICO Y PARA USO PERSONAL

Evolución del cibersexo: Introducción

Ahora iremos viendo cada etapa con mayor detalle, pero a modo esquemático es:

Internet comienza a desarrollarse en el ámbito doméstico (1995 – 2005)

Llegan los smartphones y la transmisión de datos móviles eclosiona (2005 – 2015)

Comienza el Internet de las cosas y la hiperconexión a nivel global. (2015-20XX)

*IoT comienza en 2013

1995

2005

2015

20XX

Nacimiento del cibersexo y descubrimiento. (Sexchat e intercambio de archivos) (1995 – 2005)

Maduración y desarrollo del cibersexo. (Nace el sexting y videollamadas) (2005 – 2015)

Liberación de la sexualidad. (Aparecen las apps de citas y juguetes sexuales conectados) (2015 – 20XX)

*Apps en 2011, we-vibe en 2014 y Lush en 2016.

Evolución del cibersexo: Introducción

Toda esta evolución de Internet provocó la aparición del cibersexo entre otras cosas. También ha provocado cambios en los humanos. Concretamente en la sexualidad humana. Alterando hábitos, costumbres y hasta formas de entender la propia sexualidad. Algo que en el blog ya lo hemos mencionado en alguna ocasión como posexualidad. (leer más)

Freepik.com

Internet ha sido una ventana al mundo que ha permitido descubrir otras formas de entender la sexualidad. Gracias a eso, se han comenzado a romper barreras, como por ejemplo entender que hay más orientaciones sexuales a parte de la heterosexualidad. Ha facilitado el contacto con personas de cualquier parte del mundo, y a través de descubrir su sexualidad, se ha promovido una mentalidad más abierta y tolerante. También a dar visibilidad a fetiches que hasta ahora eran minoritarios y se ocultaban por vergüenza, el más popular la temática BDSM. Se ha democratizado y atomizado los cánones de belleza. Ya no hay un modelo único, aunque se mantiene una corriente mayoritaria, cada vez más se promueven distintos cánones. Ha creado el cibersexo y con ello nuevas formas de relacionarse sexualmente. El sexting. Incluso se han generado nuevas profesiones relacionadas con el sexo y la sexualidad como es el perfil de webcamer.

Como todo, también tiene una cara B. No se puede obviar que en paralelo ha contribuido en algunos aspectos negativos.

Evolución del cibersexo
1995-2005
(Nacimiento)

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Ya hemos visto que el nacimiento de Internet puede tener varios puntos temporales. Desde que se consiguió mandar datos por un cable de cobre hasta que llegó al uso doméstico. Nosotros nos vamos a quedar con este último hito para marcar dicho nacimiento.

Concretamente, vamos a tomar ese punto como el instante en el que el público doméstico comenzó a acceder a este servicio/herramienta. Para fecharlo, **será 1993** cuando surge el primer navegador NCSA Mosaic, y ya **consolidado en 1995** con páginas como Ebay o Amazon en funcionamiento.

Así hablamos de un Internet más cercano al concepto “Ciber” y del que entendemos hoy en día.

Captura de pantalla de Ebay en 2002 by Wayback Machine. (dch)

Captura de pantalla de Ebay en la actualidad (izq)

Referencia 1993: Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet

Referencia 1995: Orange <https://blog.orange.es/red/historia-de-internet/>

*Consultadas 20 de Septiembre de 2021

¿Cuándo comenzó Internet?:

Internet hace unos años era algo diferente a lo que es hoy en día. Se “entraba” literalmente a través de unos determinados portales con conexión por **línea telefónica de 56-128kbps**. Algunos de ellos eran el buscador Lycos (1995), el portal Pobladores (1999), Teleline y Terra. (1999) Precisamente este último hoy en día sigue existiendo como concepto. Concretamente y por lo que nos interesa aquí, **por su chat**. Que junto al de Yahoo! (1994) con su **Yahoo! chat (1998-2012)** y a **IRC (1988, 1994-6** máximo auge en España, pero aun se mantiene activo hoy en día) Son los primeros lugares donde comenzó el cibersexo.

Como va a ser un tema recurrente en varias situaciones a lo largo de esta historia, quiero recalcar que el motivo principal de este documento es documentar la evolución del cibersexo. Esto incluye la práctica del cibersexo en su más amplia definición. Sin juzgar la práctica como parte de la evolución del cibersexo aunque pueda suponer una conducta dudosa o delictiva. Por desgracia, en más ocasiones de las que nos gustaría, parte de estos hitos y sus referencias, estarán salpicadas por temas relacionados con delitos y conductas reprochables como la pedofilia.

Referencia Yahoo!: CNN <https://cnnespanol.cnn.com/2014/03/12/los-9-sitios-web-pioneros-de-internet/>

Referencia Yahoo! Chat: BBC <https://www.bbc.com/news/technology-20582550>

Referencia Pobladores: Forocoches <https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3795582>

Referencia Lycos: Lycos <https://info.lycos.com/about/company-overview/>

Referencia Terra: El economista

<https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/8465902/06/17/Adios-a-un-icone-Telefonica-echa-el-cierra-a-Terra-su-plataforma-de-contenido-digital-.html>

Referencia IRC: Hipertextual: <https://hipertextual.com/2013/08/historia-irc>

**Consultadas el 27 de Septiembre de 2021*

¿Cuándo comenzó Internet?:

Captura de pantalla de Yahoo! Chat en Internet Explore bajo Windows 98

Portada y contraportada del disco de instalación al portal de acceso a Internet Pobladores
Cortesía de la cuenta de twitter:
[@InternetMolaba](#)
(Clic sobre nombre para visitar)

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

En aquella época es muy probable que **en un principio no hubiera una sala concreta para sexo o cibersexo**. Esas primeras salas de chat eran “amistad” posteriormente “contactos” y en algún momento evolucionó a “citas” y “ligoteo”.

Lo veremos más veces a lo largo de este viaje. En un principio, el sexo, la sexualidad en Internet, seguía siendo algo tabú y que se debía de ocultar. Era como algo no bien visto. Un reflejo de como era la sociedad offline de esos años de final de siglo XX principios del XXI. Hecho que se puede comparar con hoy día que es algo más abierta y tolerable. Al menos en esta parte de los chat, ya no se esconden y precisamente las salas de carácter sexual son las que más afluencia de público tienen.

Hoy en día como hemos dicho, se mantienen Terra e IRC como salas de chat, siendo las más populares y activas a cualquier hora del día las salas de carácter sexual. Existen salas concretas para determinadas acciones. **#Sexo #Cornudos #fotosyvideosXXX #Mazmorra #cibersexo #sexoduro #sexo-telefónico #nudismo** y por supuesto todas las salas locales de provincia, que aunque en principio no son de carácter sexual, el uso que se hace de ellas si es para buscar encuentros sexuales. (Conocerse o tener un primer contacto online y terminar en un encuentro real)

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

The screenshot shows the IRC-Hispano chat interface. At the top, there is a navigation bar with links for Chat, Foro, Blogs, Noticias, Normas, Gestiones, Contacto, and Ayuda. A search bar and a button that says '¡Chatea sin publicidad!' are also visible. Below the navigation bar, the main content area displays a 'Lista de canales (202)' sorted by popularity. The list includes channels like #sexo (687), #irc-hispano (463), #chathispano (462), and #gay_cibersexo (252).

Channel Name	Popularity
#sexo	687
#irc-hispano	463
#irchispano	462
#chathispano	461
#chat-hispano	461
#cornudos	444
#madrid	394
#chueca_madrid	323
#fotosyvideosxxx	311
#mazmorra	262
#gay_cibersexo	252
#barcelona	243
#chueca	235
#eggdrops_para_trivia	203
#hopes	199
#sexoduro	192
#chueca_barcelona	189
#cibersexo	184
#gay_maduros	160
#corazones	147
#sexo-tele fonico	146
#trivialidades	144

Captura de pantalla de lista de canales de IRC-Hispano Chat ordenados por popularidad.
Captura realizada el 11 de Diciembre de 2021. Visitable: <https://chathispano.com/webchat/>

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Captura de pantalla de una página de inicio de MSN Groups.

Lógicamente, **el monopolio que tenía en esos momentos Microsoft** en el sector de los ordenadores ayudó a que sus productos online funcionaran. El cibersexo además de los chat, entró por lo que se conocía en aquella época como **“Grupos de MSN”** (MSN Groups 1995-2009)

Pequeñas comunidades a medio camino entre foro y blog donde la gente entraba de forma pública. Algunos más “duros” por invitación del propio grupo para intercambiar fotografías dentro del grupo. Esto se entremezclaba con que los más interesados que coincidían en espacio y tiempo, hablaban por mensajería instantánea (**MSN messenger**) y correos electrónicos (**hotmail**) para tener una relación y conversación más privada. A estas prácticas aun cuesta un poco llamarlo cibersexo con la mirada actual. En cambio, en esos años os aseguro que eran los comienzos. Si no se ha vivido esos años, es normal que cueste entender como era.

Referencia Microsoft: Hipertextual <https://hipertextual.com/2021/02/estados-unidos-contra-microsoft-monopolio-internet-explorer>

Referencia MSN Groups:Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/MSN_Groups

*Consultadas 20 de Septiembre de 2021

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Seguramente, estés pensando que el cibersexo también es el intercambio de archivos. Lo es y lo veremos de forma breve. En el Internet de los primeros tiempos, el desarrollo de los foros exclusivos de esta temática fue en paralelo.

Las vídeollamadas, tardaron un poco en llegar. Especialmente porque **la técnica tampoco estaba tan desarrollada**. Para empezar, las conexiones a Internet seguían siendo de baja velocidad. A través de líneas telefónicas de 56kbps y 128kbps. De hecho, en la España de **2003**, una de las ofertas más punteras de “tarifa plana ADSL” que había, (de Wanadoo) ofrecía una velocidad entre 256 y 128kbps con horario de 15:00 a 8:00 de lunes a viernes con fines de semana y festivos 24h. Pero lo habitual al final de los 90, como hemos dicho, era los 56kbps y de 18:00 a 8:00h.

Publicidad impresa de la nueva tarifa de ADSL de Wanadoo para España en 2003. Cortesía de [Billgatos](#)

... ahora por el mismo precio:
alta velocidad 24 horas con ADSL

wanadoo
ADSL SpeedPack
Alta velocidad en Internet

Con Wanadoo ADSL SpeedPack navegarás durante todo el día con tecnología ADSL y por ser Cliente de Wanadoo, pagarás lo mismo que con tu Tarifa Plana.

ANTES con tu Tarifa Plana Ocio:

- > Velocidad de conexión estándar
- > Horario de lunes a viernes de 15h a 8h.
- Fines de semana y festivos nacionales 24h.
- > 5 cuentas de correo electrónico

AHORA con Wanadoo ADSL SpeedPack:

- > Alta velocidad: hasta 256/128 Kbps
- > Tarifa Plana 24 horas
- > Uso simultáneo de Internet y teléfono
- > Conexión permanente sin marcación
- > Acceso a contenidos multimedia

Y además:

- Alta + Módem autoinstalable gratis
- 15 Mb de espacio web para tu página personal
- 10 cuentas de correo electrónico
- Soporte técnico gratuito las 24 h/365 días
- Servicios Wanadoo: FTP, CHAT, NEWS...

Contrátalo ya y sigue pagando lo mismo que con tu Tarifa Plana Ocio hasta el 30 de abril de 2003:
19,9€* al mes

Aprovecha esta exclusiva oferta llamando antes del 25 de febrero al **902 010 011**

Bases de posadas ante Notario.
[*] Impuestos indirectos no incluidos. 39€/mes las siguientes cuotas (I.I. no incluidos).
Servicios prestados según Condiciones Generales de Internet de Wanadoo y Particulares de ADSL, disponibles en www.wanadoo.es/legal

wanadoo
positive generation

Referencia Wanadoo + Imagen: Billgatos <https://billgatos.com/imagenes/esto-era-internet-de-alta-velocidad-en/>
Referencia MSN Groups:Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/MSN_Groups

*Consultadas 8 de Octubre de 2021

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Como decimos, una conexión de aquella época no daba para mucho más. Pero la técnica tampoco jugaba a favor. Las webcams de esa época era casi una pretécnología comparado con lo de hoy en día. (Año 2021). Lo habitual es que fueran a resoluciones de **320x240** o **640x480** si eran de más calidad. Y con una velocidad de entre 14 y 30 frames por segundo. El estandar de movimiento natural es de 24-30 fps. Hablamos de los años 1995-2000.

Este esquema muestra una comparativa a escala de las resoluciones de webcams antiguas frente a las que podemos tener hoy. (2021)

Referencia características técnicas webcams: Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Cámara_web

Referencia años webcams: Escuelapedia <https://www.escuelapedia.com/historia-de-la-webcam/>

*Consultadas 8 de Octubre de 2021

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Aun así, comenzaban las videollamadas por medio de herramientas como MSN Messenger. (lanzado en 1999, relanzado en 2005 y cerrado en 2014) Que fue el más popular hasta el 2009, aunque también funcionaba para estos menesteres herramientas como Yahoo! Messenger o Skype, que nació en 2003 y lo absorbió Microsoft en el 2011.

Captura de pantalla de MSN Messenger en su versión anterior a 2005 cortesía de [Corriere del Corsaro](#) publicada en 2014. (visitar web)

Referencia MSN Messenger: Xataka <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/por-que-msn-messenger-no-se-mantuvo-como-rey-de-la-mensajeria>

Referencia Skype: Xataka <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/por-que-msn-messenger-no-se-mantuvo-como-rey-de-la-mensajeria>

Referencia imagen: <http://www.corrieredelcorsaro.it/msn-giugno-2014-dovra-essere-riutilizzato-tutti-per-legge/>

*Consultadas 8 de Octubre de 2021

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Realmente los chats, videollamadas y el intercambio de archivos **nunca ha parado**. Ha ido cambiando de herramienta y dispositivos (más adelante veremos como ha afectado los dispositivos móviles), pero los correos electrónicos son como la vieja guardia, siempre estarán ahí. Las cuentas B o candado no son cosas inventadas por los centennials* ni de las redes sociales como Twitter o Instagram. Ya en los correos electrónicos, se maneja desde hace años el tener una dirección de correo electrónico para la gente normal (uso políticamente correcto) y otra para el alter-ego de la perversión.

*Centennials: Es la generación nacida entre 1995 y 2010. Definición más amplia en: Informe OBS: Los Millennials y los Centennials durante la actual pandemia de COVID-19. Elaborado por Natividad Buceta Albillos. (Julio 2021) y disponible para consulta desde aquí (enlace directo).

Referencia Centennials: OBS Business School

<https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-los-millennials-y-centennials-durante-la-actual-pandemia-del-covid-19>

Referencia informe en PDF: OBS Business School <https://marketing.onlinebschool.es/Prensa/Informes/Informe%20OBS%20Millennials%20durante%20el%20covid.pdf>

*Consultadas 9 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

A nivel de hábitos y costumbres, Internet, aunque ya estaba entrando en las casas. Hasta este momento, **2005**, en España solo el 42,1% de la población española entraba a Internet. Con un dato importante, **solo el 34% de las viviendas tenían acceso**. Por lo que podemos pensar que una parte de la población, lo realizaba desde el trabajo, centros educativos, cibercafes o locutorios.

Todavía no había llegado a cambiar realmente ningún hábito o costumbre de forma notable. Hasta ahora, a nivel sexual se estaba haciendo lo mismo que se hacía en el formato offline. Solo la gente más atrevida probaba a hacerlo a través de una pantalla de ordenador.

En estos años una parte de la población no sabía ni lo que era aunque lo usara. Se pensaba que desde la intimidad de casa se estaba protegido y que nadie más iba a saber qué se hacía. Internet parecía tan grande y se abría tanto al mundo que nadie pensaba que pudiera encontrar a alguien conocido o que una imagen suya fuera a dar la vuelta al mundo.

Ni si quiera Internet se usaba a diario por parte de la población que tenía acceso a él. En 2005, de quienes se conectaban, **el 42,7% no lo hacía a diario**.

Referencia penetración de Internet en 2005: Instituto Nacional de Estadística. (INE) <https://www.ine.es/prensa/np409.pdf>

Referencia última conexión: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (aimc) <https://internet.aimc.es/index.html#/main/ultimoacceso>

*Consultadas 11 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Aquí comenzó en cierta manera la apertura al mundo de lo “erótico” que puede ser la sexualidad exótica de otras partes del mundo que de ninguna otra forma se esperaba descubrir. Había personas que buscaban webs, foros y blogs de otras partes del mundo para explorar este nuevo mundo. Además las legislaciones aun no contemplaban el ciberespacio. Muchos rincones de Internet eran espacios sin ley, ni moderación. Por ello fue un boom para el exhibicionismo, el intercambio de archivos y para temas más delicados como pornografía infantil.

En España, desde casi el comienzo de Internet, la **Guardia Civil** ha tenido un grupo de investigación de delitos telemáticos. Siendo el año **2000** su especialización y el 2003 cuando adquiere el nombre actual. Tenemos que esperar hasta el 2007 para el primer año que se realiza el Congreso Nacional de Policías Tecnológicas de España. Esto no quita que el código penal en España, desde 1995 incluye referencias a delitos tecnológicos. En cambio, hasta que no hay un cuerpo de seguridad dedicado a ello no pueden hacer cumplir la ley e investigar los casos delictivos.

Referencia Guardia Civil: Guardia Civil <https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/gdt/index.html>

Referencia Congreso Policías Tecnológicas: CNN-CERT

<https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/noticias-seguridad/1279-primer-congreso-nacional-de-policia-tecnologica.html>

Referencia Código penal: BOE 281 (Ley Orgánica 10/1995) <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444>

**Consultadas 11 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 1995 – 2005 (Nacimiento)

Como decía, apenas se habían visto afectadas las costumbres y hábitos de la población por esta irrupción tecnológica. Comenzaban a cambiar algunas cosas pero muy despacio. Tampoco existía la dependencia a Internet y a la total conexión que tenemos hoy en día.

Los hogares con PC eran como un niño con juguete nuevo. Ese nuevo “electrodoméstico” solía ocupar una posición destacada en casa. Un lugar para que las visitas lo vieran y poder presumir de tener uno. Por lo que podemos intuir, que consultar páginas de carácter pornográfico, o ver archivos de desnudos era algo complejo por cierta **falta de intimidad**.

Como aporte personal, si hoy en día (2021) aun hay muchas personas que desconocen como realizar una **navegación privada** (para que no quede rastro en el historial o de cookies) y/o directamente no sabe como se eliminan páginas del historial y cookies de su navegador, en esos años era algo impensable solo disponible para los más avanzados de la clase. **La navegación privada comenzó en 2005** con Safari y hasta **2008-09** no llegó a los principales navegadores. Por supuesto, esos primeros PC generalmente eran compartidos entre los miembros de la familia.

A partir de aquí, veremos como si que comienzan los cambios en los hábitos y costumbres de la sexualidad humana gracias a la irrupción y desarrollo de la tecnología en nuestras vidas.

Referencia navegación privada: Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_privado

**Consultadas 12 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo
2005-2015
(Consolidación)

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

A partir de estos años, la evolución va a comenzar a ir algo más rápida. Los acontecimientos no solo se suceden sino que se van a mover en paralelo. Estamos en el Internet móvil 3G (2005-06) y la explosión de los smartphone. Un hito que va a marcar y mucho el futuro. Por primera vez, vamos a ver cambios notables en los hábitos y costumbres sexuales provocados por la deriva de la tecnología.

Aunque esta imagen es un meme, no deja de mostrar cierta realidad.

Referencia 3G España: Xakata <https://www.xatakamovil.com/mercado/los-11-momentos-que-han-marcado-el-sector-movil-en-espana-desde-el-encendido-del-3g>

*Consultadas 18 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Los smartphone han cambiado mucho nuestra vida. En el terreno sexual, supuso ganar cierto grado de privacidad. Hasta este momento, entrar en Internet se hacía desde un PC de sobremesa y eso implica (en el mejor de los casos) hacerlo en casa. En muchos casos desde el dormitorio, pero en otros muchos, ese PC estaba en otras habitaciones. Además de como ya hemos dicho, ser de uso común y compartido.

Que apareciera el **Internet móvil** y que los dispositivos cada vez tuvieran **pantallas de mayor tamaño** favoreció el poder consultar ciertos contenidos de carácter sexual con un mayor grado de intimidad y con la tranquilidad de evitar miradas indiscretas.

Esto motivó un mayor acceso a contenidos sexuales. De igual forma, la **web 2.0** el Internet de las personas estaba empezando. Personas desde distintos lugares pero con los mismos fetiches y gustos, se empiezan a conocer y crear comunidades. Pasando de sentirse solas en el mundo a saber que hay otras personas que comparten esa forma de obtener placer. Nace el sentimiento de pertenencia a un grupo que se identifican como iguales en esa parcela de su vida.

Por supuesto, nuevas herramientas y soportes tecnológicos dan para que surjan nuevas oportunidades y acciones.

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Hablamos del principio de los 2000. Las redes sociales estaban a punto de nacer. Ya hemos hablado de los blogs. A partir de estos, nacieron los **fotos-blogs**. De ahí derivó a la idea de Fotolog. Lo que podemos considerar la primera red social. (Lanzado en **2002**).

Yo lo descubrí primero en Argentina (que fue donde mayor éxito tuvo) y posteriormente se fue abriendo al resto de países. Aquí fue la potenciación y la liberalización del movimiento de fotos. Recordemos que Internet es una red global y en aquellos años, apenas había restricciones geográficas.

Nacieron las venganzas a “Ex”, principalmente haciendo que todo el mundo pudiera verlas desnudas o realizando prácticas sexuales. En la mayoría de casos las exhibidas eran chicas. Un foto-blog se parecía más a Tumblr que a Instagram, pero en formato blog.

Más o menos su máxima popularidad fue en **2006** hasta 2008-2010 que cayó en el olvido, seguramente por el auge de los teléfonos móviles smartphones que provocó la aparición y usos de las Apps. (Al menos lo que recuerda Toulouse por experiencia propia)

Referencia Fotolog: La tercera <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/fotolog-regreso-la-primera-red-social/185970/>

**Consultadas 8 de Octubre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Captura de pantalla de cómo era un **Fotolog** de usuario cualquiera. Con imágenes neutras y cotidianas. (derecha)

En la búsqueda e investigación que ha realizado Toulouse, ha sido imposible encontrar una captura similar de un fotolog enfocado más al cibersexo. Pero si quedan fotos extraídas de fotolog de aquella época. (Abajo)

*El pixelado de cara se ha aplicado por Toulouse. Se ha mantenido la firma del fotolog, porque hoy en día no existe ya.

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Otra web muy relacionada con el cibersexo de una forma indirecta y con cierto aspecto de proto red social, fue “*Vota mi cuerpo*”. Una web donde como su nombre indica, se subían fotos de la época. **2007-2009** que fueron sus años de máximo esplendor. Aunque se lanzó entorno a 2005 y murió en 2010. En esta web, se potenció el subir fotos con cada vez menos ropa y normalizar la conducta entre toda una generación de adolescentes que aun no comprendían la repercusión que podía tener dichos actos.

Algo que se refleja en los datos de hábitos y costumbres sobre sexualidad del Estudio *#InformeToulouse* en la sección referente a sexting, elaborado durante 2016 y disponible en el blog Las experiencias de Toulouse.

También fue un terreno abonado para el contenido de “porn-revenge” (porno venganza) y situaciones de ciberacoso. Que fue cuando apareció de forma masiva ante la permisibilidad, la falta de regulación legal en Internet y la escasa capacidad de investigación de dichos delitos a nivel global.

Referencia Vota mi cuerpo: Wayback Machine http://web.archive.org/web/20050301000000*/votamicuerpo.com

Referencia #InformeToulouse: Las experiencias de Toulouse <http://experienciastoulouse.com/informe-toulouse/>

*Consultadas 10 de Octubre de 2021

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Captura de pantalla de la web votamicuerpo.com cortesía de Wayback Machine (Internet Archive).
(visitar web)

*El pixelado de cara se ha aplicado por Toulouse. Se ha buscado una captura que prime mostrar el tipo de web que era a que mostrara el contenido subido de tono que abundaba.

Referencia Vota mi cuerpo: Wayback Machine http://web.archive.org/web/20050301000000*/votamicuerpo.com

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Lo visto hasta ahora, es una aceleración y popularización del exhibicionismo online retro-alimentado. Aun no es totalmente explícita, pero son las bases. Cada vez las fotos van subiendo más la carga sexual porque a su vez, cuanto más atrevidas son, generan más popularidad/fama a quién las sube. En forma de comentarios, “me gusta”, votaciones, mensajes privados, seguidores, etc. Por otro lado, quien recibe placer o satisfacción en ser visto, con Internet su audiencia potencial (público) se ve prácticamente ilimitado a nivel mundial.

En ocasiones, esto se llegó a convertir en una especie de competición por conseguir más y ser mejor que otro perfil. Se aprendían las “mejores prácticas” y se replicaban. Con el único fin de satisfacer el placer de ser el/a mejor. Tanto por el contenido propio como por tener “la mejor colección”.

Por primera vez, las interacciones humanas a través del mundo online, estaban interactuando con el circuito de recompensa del cerebro. En este momento (2012), algunas personas se estaban planteando si las acciones digitales **podrían generar cierta adicción.**

Aquí no se va a profundizar más en la parte psicológica de este hecho, no es la finalidad del documento ni Toulouse es experto en psicología ni en este tipo de conductas. Solamente comentar que el circuito de recompensa, genera placer al individuo frente a estímulos o acciones recibidas en el campo online. Algo que puede alcanzar niveles exponenciales por la propia construcción de Internet y de estas webs y “redes sociales” que comenzaban y que hoy en día ya conocemos.

Una espiral de causa y efecto. Acción, recompensa, placer. Algo que ya se puede considerar patología y “adicción tecnológica” en su forma más genérica. (2020) Aunque podemos encontrar estudios muy completos especializados por áreas como redes sociales, a Internet, a no separarse de dispositivos móviles, etc...

Referencia adicción 2012: Cisolog <https://cisolog.com/sociologia/adiccion-a-redes-sociales-es-tan-grave-como-las-drogodependencias/>

Referencia adicción 2020: Instituto Superior de Estudios Psicológicos

<https://www.isep.es/actualidad-psicologia-clinica/adicciones-tecnologicas-internet-moviles-y-redes-sociales/>

*Consultadas 18 de Diciembre de 2021

www.experienciatoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Este punto quizás no entre tan de lleno en la evolución del cibersexo, pero **es imprescindible para comprender dicha evolución**. En este punto de la primera década de los años 2000. Estamos viendo como está descontrolado el tema de la proliferación e intercambio de archivos.

Si no viviste estos años, esta acción no se puede entender sin la aparición de las redes p2p, popularmente conocidas por uno de sus software de gestión: eMule o en el mundo hispano, la mula o la mulita. Lanzado en **2002** con popularidad hasta **2008** que decae debido a la presión legal, y a la aparición de nuevas tecnologías de consumo de productos digitales, el streaming. Siendo casi residual su uso en 2010.

Captura de pantalla de la pantalla de descargas de eMule (versión del año 2020)

Pertenece a la guía de configuración de eMule 2021 de [TurboLab](#). (visitar web)

Referencia eMule: eMule <https://www.emule.es/>

Referencia caída eMule: 20Minutos <https://www.20minutos.es/noticia/418711/0/descargas/directas/streaming/>

*Consultadas 10 de Octubre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Evolución histórica de actividades en Internet por % de usuarios. (izq) Datos anuales.

Evolución histórica de búsquedas de software (eMule) por Internet. (Abajo) Datos mensuales.

*El intercambio de archivos comienza a decaer en parte, a raíz de que por mensajería instantánea se pueden añadir archivos para compartir y la mejora de la red (velocidad y accesos a ADSL domésticas).

**Aunque eMule comienza su caída en 2006 (gráfica mensual), en el anual de AIMC, sigue creciendo porque se considera la acción, no solo un único programa. Seguramente se deba al boom de Megauploads. (lanzado en 2005 y cerrado en 2012)

Referencia Búsquedas eMule: Google Trends <https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=ES&q=%2Fm%2F0dn0d7>

Referencia Usos de Internet: Asociación para Investigación de Medios Comunicación <https://www.aimc.es/>

Referencia Megauploads: El Mundo <https://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/navegante/1327002605.html>

*Consultadas 16 de Diciembre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Las redes p2p (peer to peer) es una conexión online entre dos ordenadores de forma directa sin intermediarios. Es como tener una carpeta compartida o los actuales almacenamientos en la nube. Sin embargo en esta red, realmente cada ordenador establece una conexión con otro ordenador estando todos interconectados. Por lo que hacen de servidor y punto de enlace a la vez. Y el intercambio de archivos era tan sencillo como realizar una búsqueda donde aparecía un listado de todos los archivos “disponibles” en ese momento con ese nombre. Le dabas descargar, y según su tamaño y tu conexión, lo tenías en lo que tardara en descargarse. En aquella época bastante más que “hacer una copia” en tu carpeta compartida.

Estas redes p2p y sus programas de gestión se hicieron muy populares para el intercambio de archivos ilegales por temas de derechos de autor. (Libros, música, series, películas...) Y por supuesto contenido para adultos de todo tipo. La plataforma **Megaupload**, tenía 50 millones de usuarios únicos diarios y concentraba **el 4% de tráfico mundial de Internet**. Si los usaste en su momento, seguro que en algún momento te llegó algún contenido pornográfico camuflado por el nombre de algún archivo popular en ese instante.

Esta actividad “secreta” y oscura de la red alimentaba mucho el porno-venganza. La popularidad de los contenidos eróticos y su propia arquitectura hacía que por cada “descarga”, hubiera una copia más que quedaba en Internet de esa foto o vídeo.

Referencia p2p: Europa Press <https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-conexion-p2p-utiliza-pirateria-20170420085940.html>

Referencia Megaupload: El mundo <https://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/navegante/1327002605.html>

*Consultadas 10 de Octubre de 2021

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Recordemos que esta etapa es “el Internet de las personas”. Como estamos viendo el cibersexo está consolidándose y generando sus propias líneas secundarias de desarrollo.

Los fotos, chat y las redes sociales, ha permitido conocer a mucha gente de cualquier lugar del mundo. Cuando se ha empezado a organizar los sitios de Internet, también han surgido espacios donde se reúnen personas con gustos y/o fetiches similares. Descubriendo así, que no estaban solas. Había más personas con gustos similares y no eran “raritos/as”. Podían hablar e intercambiar ideas y opiniones con pares iguales.

En el fondo, este comportamiento ha hecho crecer la sexualidad y estos “fetiches”. **Cuánto más gente se conocía, más información entorno a un tema existía** y por ende, podía desarrollarse y evolucionar. En este documento nos estamos centrando en como ha sido el concepto de cibersexo. Que cuando se pone toda la información junta, ya se ve que no es ninguna tontería la transformación y evolución sufrida. Hasta con especializaciones dentro del genérico de cibersexo.

Como digo, se crearon micro-nichos muy especializados, hoy en día sigue siendo igual. Algunos han conseguido traspasar la barrera de lo generalista y otros siguen, quizás por voluntad de la comunidad, en un plano más discreto de la exposición pública.

Volvemos a ver como Internet y la conexión de personas ha hecho cambiar los hábitos y costumbres de la sexualidad. Las personas nos agrupamos por similitud de fantasías. En el cibersexo, también se observa en estos años que tiende a ser más conceptual. Específico. Centrado en fetiches concretos. (Aparecen distintas formas específicas o tipos/clases de cibersexo) Las personas tienen más claro que quieren encontrar y que ofrecen. En los siguientes años se definirán mejor las diferencias.

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Una acción desencadenó una **nueva necesidad en el mundo digital**. A partir de esta conducta de compartir fotos de forma pública y la actividad de redes P2P, comenzaron a surgir las páginas de almacenamiento masivo de imágenes. Sobre todo por el boom de los foros, donde se creaban hilos enlazando gran cantidad de imágenes encontradas en páginas como vota mi cuerpo, tuenti y/o badoo. (Lo veremos más adelante en detalle esta relación con el cibersexo).

Sin olvidar, que la tecnología estaba comenzando a cambiar hábitos. **Crecía el consumo de contenidos “online”**. El formato streaming estaba ganando terreno de forma constante. Ya no se tenía que esperar a descargar los archivos para poder verlos. Con el streaming se podían consumir casi en tiempo real mientras se consultaban. Especialmente los que eran formato vídeos que son los más usados para temas sexuales. Escogido en más del 90% de la veces frente a fotos o relatos que están entorno al 50% de las veces que se busca contenidos sexuales para masturbación.

Referencia uso de los formatos: SlideShare #InformeToulouse <https://www.slideshare.net/Toulouseexperiencias/informe-toulouse-118443389>

**Consultadas 16 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

También había personas que subían contenido propio, pero gran parte era contenido extraído (robado) al navegar por webs como las citadas. Se descargaban esas fotos para luego subirlas en los foros. A día de hoy, (2021) muchas de estas web de almacenamiento han desaparecido y solo quedan las muy muy potentes. La única que queda de esa época identificada por Toulouse es **Imagearn**. Desactivada entre Mayo de 2021 (última vez consultada por Toulouse de forma activa) y Diciembre de 2021 donde ya no está operativa. Sin embargo, llevaba sin actividad alguna desde Agosto de **2018**.

Con la mejora del software y la calidad de las cámaras, estas plataformas fueron empezando a abrir secciones de vídeos. Ya hemos llegado a la época donde hay webs que son macro bibliotecas visuales de contenido sexual amateur. Y hablamos de portales en lugar de páginas. La misma Imagearn se ha transformado en una de esas plataformas multiformato.

Referencia Imagearn: Wayback Machine <https://web.archive.org/web/20210521030332/http://imagearn.com/>

Referencia Imagearn nueva versión: Smutty <https://smutty.com/>

**Consultadas 9 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Latest Galleries

Gabriette by Aris Jerome HQ Photo Shoot
 Size: 8 images
 Uploaded by: HotgirlsXXX
 Date Submitted: 2018-01-18
[View Gallery](#)

Porn pics of Group Selfies
 Size: 60 images
 Uploaded by: HotgirlsXXX
 Date Submitted: 2018-01-18
[View Gallery](#)

Scandal Beauties Best Class Bbb
 Size: 96 images
 Uploaded by: Femdommate
 Date Submitted: 2018-01-18
[View Gallery](#)

Today's Submissions May, 21 2021

Porn pics of Type 3 vulvas, cunts and pussies #17	HotgirlsXXX	31
Magics Teens with pussy 10165862465188	privatetreamX	15
Porn pics of Emmy Rossum Summer Dress	privatetreamX	4
Porn pics of pic-view, face no 5	HotgirlsXXX	24
Sofie Theobald by Chloe Mallett HQ Photo Shoot	HotgirlsXXX	5
Naughty Teen Cutie Get Nude To Show Her Small Body	MegaPorn	15
Magics Teens with pussy 1288392085689	privatetreamX	14
Porn pics of good porn pics	HotgirlsXXX	89
Webcam & Phone Anal Selfshots	dickfun	20
Sofia Chuprikova by Sergio del Amo HQ Photo Shoot	HotgirlsXXX	8
Marie, Housewife From, Elgin, Scotland	HARDON	66
Porn pics of Celebrity Pokies 299	privatetreamX	20
Porn pics of IN POSITION AND READY FOR A SPANKING	HotgirlsXXX	48
Trisha Parks & Dobbie Clark - Teen BFF	HotgirlsXXX	23
Naughty Couple Fucking Hard	HotgirlsXXX	7
The Foot Adventures	HotgirlsXXX	7
Magics Teens with pussy 4449802805865	privatetreamX	15
Eibarna	privatetreamX	20
Pictures Of Hot Girl To Get Hardcore Action	MegaPorn	15
Set Of Amateur Chicks With Sexy Curves	MegaPorn	15
A Lovely Pigtailed Girl With Luscious Soft Breasts	MegaPorn	15
Hot Brunette Teen Inline Skates	MegaPorn	16
Amante Aella Gosto Negro E Amante Coroa Rose Casad	gostonegro	34
Emma Watson Hot Near Pictures	MegaPorn	18
Amante Aella Gosto Negro E Amante Coroa Rose Casad	gostonegro	34
Hot City Teen	MegaPorn	14
Melena A - SexArt	HotgirlsXXX	19
Brunette Nude In Car >	HotgirlsXXX	7
Alyssa Cole, Haley Reed - Daughter Swap	HotgirlsXXX	19
Porn pics of Celebrity Feet 979	privatetreamX	16
Young Lesbian Teens Hot Touches	MegaPorn	15

Categories

- Amateur
- Anal
- Asian
- BBW
- BDSM
- Beach
- Big Boobs
- Bisexuals
- Black and Ebony
- Blowjobs
- British
- Cartoons
- Celebrities
- Cream Pie
- Cuckold

Promoted Videos

- Alma wants it in her ass right now and takes it all**
Views: 8,004 | 100% thumbs up
- Hot blonde amateur girlfriend with big tits**
Views: 10,040 | 100% thumbs up
- Amateur With Tits As Big as Your Head Fucked Hard**
Views: 251,051 | 94% thumbs up
- Super hairy girl Velma fucks her rubber dick**
Views: 333,862 | 97% thumbs up
- Skinny wife homemade sex**
Views: 267,341 | 95% thumbs up
- her first lesbian kisses**
Views: 11,511 | 100% thumbs up

*El pixelado se ha aplicado por Toulouse en los contenidos amateurs.

www.experienciastoulouse.com

Captura de pantalla del portal Xhamster en 2014, cuando tenía sección de vídeo, cam, Fotos, citas, relatos, juegos y versión premium (arriba)

Captura de pantalla de Imagearn del 21 de Mayo. Donde se ve el listado de galerías cargadas ese día. (izquierda)

Cortesía de [WayBack Machine](https://WayBackMachine.org) (visitar web)

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

El siguiente paso en la evolución del cibersexo (o en simultáneo), fueron **la aparición de blogs** de personas anónimas que les gusta **exhibirse o de prácticas liberales**. Blogs para comentar y ponerse en contacto con gente de gustos similares y no estar tan expuestos al gran público. Muchos eran privados. Precisamente esta opción que se integró en blogger en **2006**, hizo que comenzaran a crecer de forma exponencial en blogspot pese a existir otras opciones y estar disponible desde varios años antes las opciones de crear blogs. Esto duró más o menos hasta el año **2010**. Cuando comenzó a realizar cambios en sus políticas sobre lo que entendía por contenido para adultos. Llevando a muchos de estos perfiles a abandonar la plataforma ante tanta incertidumbre. Otros decidieron continuar por otros caminos.

Referencia Blogspot: Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Blogger>

Referencia Políticas de uso: Genbeta <https://www.genbeta.com/actualidad/google-da-marcha-atras-seguira-permitiendo-desnudos-en-blogger> *Caso documentado en 2015.

*Consultadas 25 de Noviembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Entorno al final de la primera década de nuevo milenio, las redes sociales cobran fuerza. En el caso de Twitter, con su libertad de expresión, comienza a despuntar por el año **2010** (En España). Aparecen conceptos como Tuitstar (2013) que son perfiles generalmente anónimos pero con gran cantidad de seguidores.

Del mismo modo, por la parte más sexual, aparecen **sextuiteras y sextuiteros**. (Por México comienza en 2012 a aparecer contenido relevante en medios). Es el mismo concepto pero de perfiles que basan su popularidad por mostrar su cuerpo y ser sexualmente receptivos a tener cibersexo dentro de Twitter. (Por mensajes privados). Definición más o menos aceptada para España.

Este acontecimiento, nos descubre una parte oscura y cromañona de la sociedad. Cantidad de personas (hombres y mujeres) que critican e insultan a estas cuentas de sextuiter@s solo por romper las reglas de lo políticamente correcto y mostrar su cuerpo sin tapujos o jugar frivolisando el sexo.

Del mismo modo, **aparece el fenómeno “fotopolla”** que es el mandar en privado, fotografías de sus penes a estas sextuiteras entendiendo que al mostrarse desnudas o hacer comentarios de carácter sexual, están predispuestas a recibir este tipo de contenidos sin consentimiento o incluso quien piensa que pueden estar abiertas a tener relaciones sexuales por ser ellos. Con sextuiteros también ocurre este fenómeno.

Referencia término tuitstar: Revista GQ <https://www.revistagq.com/noticias/articulos/75-consejos-para-convertirte-en-tuitstar/18244>

Referencia término sextuitera: sinembargo.mx <https://www.sinembargo.mx/27-04-2012/215784>

**Consultadas 18 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Twitter, se convierte en la mejor forma de ese momento para exhibirse e interactuar en tiempo real con miles de personas al mismo tiempo. Algo que se activa con la aparición en **2009** de **Twitcam**. Pero no es hasta 2010 cuando se puede emitir vídeo en directo a gran escala. Al menos es la referencia más antigua encontrada. Sin embargo, es en **2012** cuando alcanza popularidad los vídeos en directo a través de Twitter. Junto con la app **Vine**, que también pertenecía a Twitter y se cerró en 2016. Pero después han venido otras opciones similares. [Después ha venido Livestreaming, periscope, vine, etc. *Actualizado en 2020.]

Captura de pantalla de una
emisión por
twitcam/livestream

Referencia Vine: BBC <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37791984>

Referencia Cierre Twitcam: Fayerwayer <https://www.fayerwayer.com/2016/06/twitcam-ha-muerto-larga-vida-a-twitcam/>.

*Consultadas 26 de Noviembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Con Twitter y su novedad (invención) de los **hashtag** para etiquetar contenidos y agruparlos, comienza una nueva corriente dentro de la cibersexualidad. Hay ciertos hashtags que son exclusivamente para mostrar tu cuerpo al resto del mundo. Aquí tienes los que desde **febrero de 2013** se siguen usando (existen muchos más) y son lo más usados en la versión española (algunos también tienen su versión inglesa) **#FotoTeta #FotoCulo**. Luego están los dedicados para los días de la semana. Algunos pueden surgir pequeñas variaciones o estar más en desuso. **#MartesdeTetas #MiercolesdeCulos #JuevesdePiernas #Sábado de Pies #DomingosinBragas**

Referencia Hashtag: Merca20 <https://www.merca20.com/quien-invento-los-hashtags/>
Referencia búsqueda: Twitter <https://twitter.com/search-advanced>

*Consultadas 27 de Noviembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Estamos llegando a **2013**. Próximos al cambio de etapa. **Pasando de la web 2.0 a la web 3.0.** (operativa en 2010) Ya están encaminadas las videollamadas para la práctica del cibersexo. Entorno a esta fecha proliferan las webs donde se acumulan servicios de webcams.

Las más populares (y que han sobrevivido) son: **MyFreeCams** (fundada 2004 y considerada la mejor plataforma de webcam de 2010 a 2013) **Cam4** (Fundada 2007, en 2014 fue el primer portal en ofrecer directos para realidad virtual) y **Chaturbate**. (Fundada en 2011 y con un crecimiento exponencial sin pausa. En 2016 vatió su record con un 3200%)

Estas páginas tienen toda una gama de formatos. Desde las que te tienes que registrar y pagar por entrar al servicio, aunque no quieras emitir, hasta poder ser observador e interactuar de forma totalmente gratuita y anónima.

Es posible que te suene la plataforma LiveJasmin, en este caso no se considera dado que no está claro si su éxito era real o se trataba de un virus de popup que inundaba Internet.

Referencia Web 3.0: Historias de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 (Dr. Marino Latorre – Universidad Marcelino Champagnat)

https://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf

Referencia MyFreeCams: Thepornlinks y Wikipedia <https://thepornlinks.com/es/mejores-c%C3%A1maras-en-vivo/myfreecams/> y

<https://en.wikipedia.org/wiki/MyFreeCams>

Referencia Cam4: Cam4 <https://www.cam4.es/blog/fiesta-de-aniversario-de-cam4/> y <https://www.cam4.es/blog/cam4-lanza-las-cams-de-realidad-virtual-3d/>

Referencia Chaturbate: Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Chaturbate>

Referencia LiveJasmin: SensorsTec <https://sensortechforum.com/es/livejasmin-phishing-virus-remove/>

**Consultadas 30 de Noviembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

Captura de pantalla del portal Cam4.

Evolución del cibersexo: 2005 – 2015 (Consolidación)

A la sombra de las plataformas de servicios de webcams, surge una idea extra para el cibersexo. Contactar de forma aleatoria con otras personas interesadas en conocer gente aleatoria. En formato videollamada o chat privado para 2 personas. Basta con refrescar la página para contactar con otra persona al azar. Pese a no ser su principal enfoque, esta función rápidamente se centra en actividades sexuales. Primero en formato de sexchat y posteriormente mediante webcam, cibersexo por videollamada. (2010) Esta plataforma es conocida con el nombre de **Omegle**. Si entras por curiosidad, es fácil que lo primero que leas por parte de la otra persona sea F-M? Preguntando por si eres mujer (female) o hombre (male). O como se ve en la versión de webcams, una polla.

Referencia Omegle: Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Omegle>

*Consultadas 30 de Noviembre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo
2015-20XX
(Evolución)

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Justamente en este punto hemos visto que dentro del cibersexo, han comenzado a **diferenciarse 2 caminos**. El del mundo amateur y el de la profesionalización del mismo.

En los años siguientes y actuales, esta divergencia se ha difuminado en algunos aspectos. Por ejemplo muchos contenidos y acciones “amateur” se han profesionalizado siendo incluso más rentables que las profesionales *per se*.

Esto puede ser debido a que el aspecto casero, de alguna forma, descarga parte de responsabilidad o incomodidad que se siente al recurrir al mercado sexual para satisfacer las necesidades más básicas. Además de que ese ambiente amateur/casero alimenta el imaginario de que dicha persona puede ser cualquiera de nuestro entorno. Una persona con sus matices e imperfecciones frente a la perfección de cánones de belleza **generalista y potenciados durante años por la industria pornográfica**. (Lo comentado anteriormente de aparición y coexistencia de nuevos cánones de belleza)

Aun así, seguiremos viendo que hay personas que buscan cibersexo como una parte más de su realización vital sin más pretensión que el placer y el disfrute. (**Esquema clásico**) Mientras que el otro camino de la divergencia es quién mantiene ese aspecto “amateur” o que no quiere profesionalizar, pero lo realiza por otras motivaciones como puede ser la económica. (**Nueva propuesta**)

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Dicho lo anterior, vayamos a ver la foto de la situación casi actual. En **2015** más del **80% de la población usaba un smartphone** y España era el país con más tráfico móvil en ecommerce. Mientras que la red fija española, tenía una velocidad media de conexión ADSL de **12,1 Mbps**. Casi el doble de la velocidad media mundial (5,6 Mbps)

Esto nos lleva a interpretar que en este año y los sucesivos, las videollamadas ya están instauradas en el común de la población y es un recurso disponible fácilmente accesible. Internet de las cosas está comenzando, no tardan en aparecer los primeros juguetes eróticos conectados.

Internet y la tecnología, cada vez más, tiene fuerza y capacidad para modificar hábitos y conductas de las personas. La sexualidad ya está incorporando esta faceta a su razón de ser. Lo vamos a ver a continuación con más detalle.

Referencia penetración smartphone: Marketing 4 Ecommerce <https://marketing4ecommerce.net/smartphones-en-espana-2015/>

Referencia velocidad Internet: Marketing 4 Ecommerce <https://marketing4ecommerce.net/la-velocidad-media-de-conexion-a-internet-en-espana/>

**Consultadas 18 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Quizás te lo estes preguntando, ¿y las apps? Ya hemos llegado a ese punto de la historia. Su historia comienza en **2009-2010**, a partir de aquí año a año aumentan el número de apps en las plataformas y su uso. Hasta la actualidad (2021), que ciertos datos parecen indicar cierto desgaste. (leer información)

Referencia Apps: Skyscanner <https://www.skyscanner.es/noticias/esta-es-la-historia-de-las-aplicaciones-moviles>

*Consultadas 4 de Diciembre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Tras las primeras pruebas que hemos visto, comienza el nacimiento y batalla de las apps de streaming. Emisión en directo de vídeo. Concretamente las que se usaron para sexo fue **Periscope** en un primer momento. Cabe destacar que pertenece a Twitter y es un proyecto que lanzan y se centran en él después de Twitcam y Vine.

Entorno a **2016** y a medida que se fueron vetando este tipo de contenidos, el cibersexo se pasó a Snapchat. Que ya funcionaba desde unos meses antes (Fundada en 2011, alcanza su máxima popularidad a mediados de **2014**) como app para sexting. Al menos en España. Históricamente en Estados Unidos Snapchat ha sido muy popular entre adolescentes y universitarios.

Gracias al desarrollo de las redes sociales, ya en máximo rendimiento, el sexting como parte del cibersexo es una conducta más de la sexualidad humana. Se ha asumido esta parte digital dentro de la sexualidad. Parte de esto nos lleva al fenómeno de las “fotopollas” que ya hemos visto. En estos años se extiende a ser enviada a cualquier persona. Puede llegar de personas desconocidas o por personas conocidas de nuestro entorno. Por redes sociales o por herramientas de mensajería instantánea.

Referencia Vine-Periscope: BBC <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37791984>

Referencia Periscope: Periódico de Ibiza <https://www.periodicodeibiza.es/noticias/economico/2015/04/10/149110/historia-periscope-por-patricia-barcelona.html>

Referencia Cierre Periscope: Trecebits <https://www.trecebits.com/2021/04/01/adios-definitivo-a-periscope/>

Referencia Snapchat: Las experiencias de Toulouse <http://experienciastoulouse.com/snapchat-la-aplicacion-del-sexting/>

**Consultadas 4 de Diciembre de 2021*

www.experienciastoulouse.com

[@Exptoulouse](https://www.instagram.com/Exptoulouse)

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Periscope fue intenso pero breve en cuanto a cibersexo se refiere. Había 2 opciones.

- Grupos privados: La más utilizada. Emisión privada solo para un grupo de personas que quién emitía decidía quién de sus seguidores podía entrar. Así se evitaban los reportes y denuncias de perfil.

- Emisiones públicas de antesala al grupo privado: Era una opción donde era más erotismo que cibersexo. Eran emisiones donde se mostraba poco o se hacían juegos de retos para conseguir aumentar en seguidores. De ahí se pasaba a grupos privados con las personas escogidas.

Este tipo de cibersexo, en muchas ocasiones se transformó en reclamo para aumentar fans en redes como Instagram. Especialmente entre la gente más joven. Como digo, periscope fue una burbuja en el cibersexo, breve pero muy intenso. A finales de 2016, ya se estaba desgastando y para 2018 apenas se utilizaba para cibersexo.

En cambio, la red estaba llena de estos contenidos. Había un **gran mercado negro**, por decirlo así, de vídeos capturados en estos grupos privados y emisiones eróticas. Pese a la dudosa edad de muchas de las protagonistas y el limpiado de este tipo de contenidos por parte de los portales de pornografía, hoy en día se pueden encontrar bastantes de estos vídeos en webs públicas.

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

En este periplo y explosión de los vídeos en directo, por supuesto aumentaron en usuarios y popularidad las páginas de webcams. En este punto podemos fechar la aparición de **la profesión de “webcamer”**. Hablamos de **finales de 2016** (septiembre), fecha en la que he encontrado la noticia más antigua en la que se habla de webcamer (modelo webcamer) como profesión. Perteneciente a al medio español **La Vanguardia**.
Titulada: La vida detrás de una webcam de sexo.

<https://www.lavanguardia.com/vida/20160918/41257237471/modelo-webcammer-como-viven-que-ganan-sexo-online.html>

Referencia Webcammer: La Vanguardia <https://www.lavanguardia.com/vida/20160918/41257237471/modelo-webcammer-como-viven-que-ganan-sexo-online.html>

*Consultadas 4 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Quizás no somos conscientes, pero esto es un hito muy importante en la sexualidad. Podemos asumir que es el momento en el que se implementa la parte online o digital dentro de la sexualidad humana.

Siempre ha habido personas dispuestas a pagar por sexo y personas a aceptar dicho dinero por satisfacer sexualmente a esas personas. Ahora, esto ha dado el salto al mundo digital. Personas que pagan por videollamadas grupales o privadas, donde el/la modelo realiza determinadas acciones a cambio de tokens. (La moneda de cambio de las plataformas de webcams). Se ha creado y profesionalizado un nuevo trabajo.

Tras un boom de las webcams y los shows, vino una bajada de su uso. Al final la barrera de la pantalla estaba ahí y dificultaba el tema sexual frente a las opciones del mundo real. El contacto piel con piel. Esto solo ha ocurrido hasta la irrupción del Internet de las cosas en el mundo de la sexualidad. La aparición del siguiente nivel en cuanto a posibilidades del cibersexo.

Referencia Webcammer: La Vanguardia <https://www.lavanguardia.com/vida/20160918/41257237471/modelo-webcammer-como-viven-que-ganan-sexo-online.html>

**Consultadas 4 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Los juguetes sexuales, como objetos, también han caído en las redes de la digitalización e Internet. Hablar de juguetes sexuales conectados o interactivos es hacerlo de la empresa **Lovense**. En los primeros juguetes “smart”, su característica “smart” era algo cortita. Ofrecían el poder manejar un juguete erótico desde Internet (**2010**) y desde el smartphone (**2014**). Podía ser por la comodidad y familiaridad que ya teníamos todas las personas en el manejo de smartphones, pero en realidad, la propuesta de estos juguetes era el que el smartphone no estuviera cerca del juguete.

La idea era para avivar la llama del amor y el juego entre parejas que tuvieran una relación a distancia. Un nuevo formato de cibersexo que no habíamos visto hasta este momento. Poder tener relaciones sexuales entre personas que no están físicamente juntos. Lovense entorno a **2013** (entre 2010 y 2014) consigue este logro. Hubo algún proyecto similar de la competencia, fechado en 2012 del que no he encontrado información suficiente. Se llamaba Love Palz.

Si avanzamos unos años en esta línea del Internet de las cosas y los juguetes sexuales, el siguiente paso y que sí que ha sido histórico, es la aparición de los juguetes sexuales diseñados específicamente para el sector de las webcams. Un paso dado por la marca Lovense en **2016** con el lanzamiento de **Lush**. Creó un juguete que se pueden integrar con las plataformas de webcams y que reacciona a los tokens. A parte por supuesto de tener un modo de uso en remoto donde el/la modelo en cuestión puede facilitar el control a quién le pague lo suficiente y quiera un show mucho más personalizado. Aquí el cibersexo adquiere otro nivel nuevo y que se mantiene en 2021.

Referencia Lovense: Lovense <https://es.lovense.com/sext toys/about-us>

Referencia Love Palz: ABC News <https://abcnews.go.com/Health/lovepalz-app-designed-hope-couples-long-distance-sex/story?id=17322892>

*Consultadas 18 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Como hecho anecdótico, comentar que la tecnología de visor de realidad virtual 360°, también tuvo su coqueteo con el sexo y un conato de camino para el cibersexo.

En España el primer contacto documentado fue la presentación de la empresa española **Enjoy it 360**, en el Salón Erótico de Barcelona (SEB) de **2013**. Que gracias a la red social **MyKiwis** los asistentes al SEB pudieron disfrutar y experimentar de una grabación en 360° del programa Conrad Son Show. Posteriormente también se vió en la edición de 2014 y en el Salón Erótico de Murcia. (SEM)

Por unos meses parecía que se podría abrir este campo al sexo y al cibersexo. Al salir competidores. Las opciones que se barajaban era contenidos para autoconsumo donde con las gafas, el usuario se centrara en la parte que quisiera. De este modo el contenido se podía visionar varias veces ofreciendo en cada una, una nueva opción (nuevo ángulo) a gusto del usuario. Centrados en cibersexo, en algún momento se llegó a pensar la opción de creación de videollamadas y participación de algún modo en orgias y sesiones grupales. Pero no llegó a mucho más. *No se ha encontrado referencias documentadas, pero Toulouse recuerda que se hablaba de espacios virtuales tipo Second Life, lo que hoy (2021) sería un metaverso.

Referencia SEB 2013: Las experiencias de Toulouse <http://experienciastoulouse.com/video-360-en-el-porno/>

Referencia SEB 2014: La gaceta un cut <https://lagacetauncut.com/reportajes/cronica-del-seb-klic-klic-2014/>

Referencia SEM 2014: Mykiwis <http://www.mykiwis.com/u/steven-ferrari>

Referencia Competencia: El diario vasco <https://www.diariovasco.com/tecnologia/gadgets/201405/22/porno-llega-realidad-virtual-20140522113604-rc.html>

**Consultadas 21 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

A nivel privado, Skype (sucesor natural de MSN messenger) siguió consolidándose como herramienta de chat privado o videollamada para temas sexuales. Tuvo varios competidores como Hangout de Google. Sin embargo, la evolución del cibersexo lo ha posicionado como la herramienta de videollamada y chat principal y doméstica para estos menesteres. (Durante la revisión de la información para realizar esta guía, 2021, sigue manteniéndose en el top, pese a haber otras muchas herramientas similares, especialmente después del covid-19)

En **2016**, Instagram con las videollamadas (directos e Instagram Live) tuvo su fama efímera en el mundo del cibersexo. Permitía emisiones en directo y tener seguidores/fans en la misma app. Los principales ingredientes de éxito para el sector. En cambio, su restrictiva y fuerte política de uso contra los desnudos ha hecho que sea anecdótico y no lo consideremos parte de la evolución del cibersexo, más allá de una flor de un día. Podemos hablar de algún repunte con los Reels en 2020, por aparecer de forma masiva contenido de carácter erótico y sensual que raya los límites de Instagram.

Referencia Live Instagram: Instagram https://business.instagram.com/blog/new-ways-to-share-in-the-moment?locale=es_LA

Referencia Reels Instagram: Instagram <https://about.instagram.com/es-la/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement>

**Consultadas 4 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Capturas de pantalla de Reels de Instagram publicados en 2020 que siguen públicos a fecha de maquetación de este documento. (Otoño 2021)

*El pixelado de cara y nombre de cuenta se ha aplicado por Toulouse. Ya que ambas cuentas están activas hoy en día.

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Con el avance de Internet, sus usos y las aplicaciones en el día a día, como sociedad hemos modificado ciertas costumbres y hábitos. O más bien potenciado y polarizado. Hay quien sobreexpone su vida privada en las redes sociales sin ningún pudor y quien ahora es mucho más celoso/a de su intimidad y datos personales. (Conocidos como nodata en 2017-18)

Esto ha llevado a la aparición de apps como Telegram (fundada 2013) o Kik (fundada 2009). Herramientas de comunicación (mensajería instantánea) que potencian el uso anónimo de las herramientas y las comunicaciones. Al igual que poder enviar archivos (fotos, vídeos y audios) que se autodestruyen pasado un tiempo determinado. Algo que aunque pueda tener otros usos, todo sumando, ha sido el cibersexo quien le ha sacado el máximo aprovechamiento y el que ha potenciado el desarrollo de esta tecnología.

En esta ocasión se puede decir que es los nuevos hábitos y costumbres de la sexualidad quién modifica a la tecnología en lugar de al revés que suele ser lo habitual. Al menos quién más ha aportado a descubrir los nuevos caminos de la tecnología de los mensajes (texto, fotos, vídeos y audios) que se autodestruyen.

Referencia Nodata: Anes Ortigosa <http://anesortigosa.es/uncategorized/los-nodata/>
Referencia Telegram: Hipertextual <https://hipertextual.com/2021/05/telegram-historia-privacidad>
Referencia Kik: Kik <https://www.kik.com/about/>
Referencia uso Kik: Digital Trends <https://es.digitaltrends.com/sociales/que-es-kik-messenger/>

**Consultadas 4 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Hablando de apps, y viendo la trayectoria del exhibicionismo online y la posibilidad de conocer gente vía Internet, no es difícil pensar que antes o después surgiera algún tipo de app de citas. Ya se veía en España el **fenómeno Tuenti**, que llegó a superar (x4) a Facebook como red social en **2008**.

Una de las más populares en su momento fue Badoo. (Lanzada en España en 2007) y que fue un hito en los primeros años, perdiendo popularidad en 2012-2014 y casi desaparecida desde entonces.

En estos años era muy popular la expresión “foto tuenti” y/o “foto badoo” cuando alguien (universitario o adolescentes principalmente) se hacía una foto en el espejo del baño en ropa interior o similar.

**Foto tuenti también servía para selfies grupales de fiesta.

Nuevamente converge el encontrar un lugar donde conocer gente “o lo que surja” entre personas que no se conocen y con una herramienta que permite con cierta intimidad desde el anonimato, intercambiar mensajes, audios, fotos y/o vídeos cortos. Terreno abonado para la aparición del sexting. Una conducta que se viene repitiendo etapa tras etapa.

Referencia Tuenti: El economista

<https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/441003/03/08/El-fenomeno-espanol-Tuenti-suscita-la-envidia-de-Facebook-y-MySpace.html>

Referencia Badoo: IABSpain (slideshare) https://www.slideshare.net/IAB_Spain/estudio-anual-de-redes-sociales-2015

*Consultadas 7 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

*El pixelado de cara se ha aplicado por Toulouse. Se ha mantenido la marca de agua de Badoo porque en la actualidad no existe ninguno de los perfiles. La marca de agua que se ve, es añadida por Badoo para evitar que se usen las fotos de su plataforma por otros usuarios. Ese estilo de marca, fue usado en su primera etapa. (Entorno año 2010)

**Estas imágenes tan explícitas, perteneciendo a la plataforma, seguramente no estaban de acceso público, sino que se podían ver una vez había un match. El perfil autor, te añadía a la lista de ver sus fotos privadas.

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Esto como es lógico desembocó en que muchas de estas app de citas incluyeran chat interno e intercambio de fotos, que terminarían siendo herramientas potenciales para sexting. En el blog hay alguna entrada con más detalle sobre esto, la principal el análisis de las apps de citas.

(Leer entrada aquí)

A modo resumen y visto desde la perspectiva del cibersexo. La app **Grindr** (Lanzada en **2009**) es la que más actividad de este tipo tiene, no siendo la única. Es muy fácil que siendo usuario de esta app de citas para público masculino, surja el “sex express” e incluso personas que solo quieren desahogo sexual de forma virtual. Rápido y anónimo por medio de sexting.

En Grindr pese a estar prohibido publicar fotos explícitas, tienen en su propia configuración de perfil, la opción de configurar y decidir si deseas “aceptar fotos no apropiadas para el trabajo” siendo sus opciones de respuesta: “No al principio”, “nunca” y “si, por favor”. Condiciones en Noviembre de 2020. En revisión de contenido para elaboración de este documento Noviembre 2021, la política de uso admite que se envíen estos contenidos con consentimiento previo, y que la postura pública en contra es meramente para poder estar en las apps store.

Referencia Grindr: Grindr <https://www.grindr.com/about/>

Referencia política de uso: Grindr <https://www.grindr.com/community-guidelines/?lang=es-ES>

*Consultadas 7 de Diciembre de 2021

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

En el pensamiento colectivo está la idea de la facilidad y promiscuidad del mundo homosexual, que no siempre se ajusta a la realidad. Lo cierto es que las personas que buscan una forma más liberal de sexo, suelen deambular por este tipo de apps enfocadas a la comunidad LGTBI.

Esto nos lleva a que surjan **apps especializadas** en el ambiente swinger y/o liberal que vamos a ver con más detalle a continuación. (Las diferencias entre ambos términos las puedes consultar en la guía de relaciones publicada en Octubre de 2021 y disponible en la sección de descargables del blog: <http://experienciastoulouse.com/descargables/>)

Pero no solo el mundo swinger tiene sus propias apps, también han surgido otras apps relacionadas con la sexualidad, como son:

- **KinkD**: Desde 2017, una app que forma una comunidad entorno a la temática BDSM.
- **QuimicaCristiana**: Descubierta en la App Store en 2015, una app para tener citas con formato red social entre personas con un alto sentimiento religioso cristiano.
- **Feeld citas**: Una de las más populares para hacer tríos y relaciones poliamorosas en funcionamiento desde 2014.
- **Veggly**: Desde 2018, existe una app de citas especializada en personas veganas.

Referencia KinkD: KinkD <https://www.kinkdapp.com/>

Referencia quimicacristiana: App Store (Apple) <https://apps.apple.com/es/app/quimicacristiana/id964985710>

Referencia Feeld Citas: Feeld <https://feeld.co/about>

Referencia Veggly: Veggly <https://www.veggly.net/es/pagina-principal/>

**Consultadas 7 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Internet, la tecnología y la sexualidad ya están perfectamente integradas. Tanto los usuarios como la propia red de redes y contenidos ha madurado, se ha consolidado y ha decantado en distintos sustratos.

La sexualidad se está convirtiendo en un mercado aceptado por el común de la sociedad. Se ha ampliado a conceptos inimaginables o inaceptables apenas unos años antes. El acceso a información y el contacto con personas similares de cualquier parte del mundo ha enriquecido este crecimiento.

Como sociedad, aunque se mantengan parte de los tabúes, se han empezado a desmontar algunos. También han surgido nuevos o están surgiendo. El éxito de la saga “*Cincuenta Sombras de Grey*” (2015-2018) hizo que eclosionara cierta curiosidad por el mundo BDSM y que este entrara en la versión generalista de la sexualidad. Poco a poco se habla de las distintas identidades de género o se consideran otras tendencias a parte de la heterosexualidad y homosexualidad. Se ha normalizado el desnudo y la exhibición del cuerpo. (Por ejemplo en verano los bikinis cada vez son más de corte tanga, tendencia que también aplica a chicos subiendo los slips en lo más vendido)

Las relaciones afectivas comienzan a no reducirse a parejas monógamas. Ya no se busca lo políticamente correcto, la individualización ha traído también diversidad de planteamientos.

La sexualización de acciones y conceptos no se puede determinar si va en aumento o en disminución, es algo que está cambiando continuamente.

Referencia éxito 50 sombras: Diez Minutos

<https://www.diezminutos.es/teleprograma/programacion-tv/a1989461/cincuenta-sombras-de-grey-la-1-dakota-johnson-jamie-dornan/>

Referencia Moda femenina y masculina: Vanidad y MensHealth <https://vanidad.es/moda/420431417/Por-que-los-BIKINIS-son-cada-vez-mas-pequenos.html>

Y <https://www.menshealth.com/es/moda-cuidados-hombre/a36593231/banador-corto-hombre-arena-hombre-amazon/>

*Consultadas 21 de Diciembre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

A estas alturas del documento y de la historia, está claro que la mentalidad frente al sexo ha ido cambiando. Acabamos de mencionar algunos de los cambios recientes vividos.

Seguimos con la aparición de webs, apps y redes sociales propias de distintas prácticas sexuales, fetiches o nichos minoritarios. Recientemente uno de los sectores que se está abriendo a lo generalista y abandonado la oscuridad del tabú, es el mundo swinger y liberal.

Aquí hablamos de las dos principales webs, Wyylder (empieza en España en 2016) y Onswingers (Lanzada en España en 2009).

Durante la pandemia del Covid-19, curiosamente han experimentado una creciente popularidad en medios donde hace un tiempo atrás sería impensable. A pie de calle, en estos últimos tiempos (también previos a la pandemia), es más fácil escuchar a parejas hablar de relaciones abiertas o de personas que entienden de una forma más amplia dichas relaciones.

Referencia Wyylder: Wyylder. <https://www.wyylde.com/es-es/> *Departamento de comunicación
Referencia Onswingers: Onswingers <https://es.onswingers.com/> *Departamento de comunicación

**Consultadas 7 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Estamos llegando a nuestros días. Aproximadamente **2016-2018**. Las redes sociales son una parte más de nuestra vida y comienzan a especializarse. Están las generalistas, como pueden ser Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp, etc... Y también **aparecen las especializadas**. Por la temática de este documento, vamos a mencionar las dedicadas al exhibicionismo. Las fechamos con su máxima popularidad en estos años porque es cuando más artículos y menciones en noticias aparecen. Incluso anunciándose como lanzamiento en el caso de Uplust.

Dentro de la escasa popularidad que han desarrollado en España, hay 2 que destacan especialmente. **Uplust** (2014) que fue la primera en aparecer. Y **Fleek** (2016-2019) es digna de mención por el auge que tuvo en Estados Unidos. Como digo, en España no han llegado a tener mucho éxito.

Referencia Uplust noticia: Cultura Geek <https://culturageek.com.ar/uplust-red-social-fotos-xxx/>

Referencia Uplust lanzamiento: Uplust <https://support.uplust.com/date/2014/04/>

Referencia Fleek: VPN mentor <https://www.vpnmentor.com/blog/report-fleek-breach/>

**Consultadas 7 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Aproximadamente en **2018**, y hasta 2020 (fecha de realización de este trabajo) se detecta que comienza a tener más popularidad los llamados “**packs**”. Es una forma de mercadeo donde personas anónimas y sin que sea su principal fuente de ingresos (a priori) se dedican a crear varias fotos y/o vídeos cortos de carácter erótico y sexual para hacer paquetes (packs de contenido) que se venden por redes sociales y webs a precios cerrados.

Como se mencionaba antes, es la profesionalización del exhibicionismo o contenido amateur/casero. Toulouse, detectó y avisó de la entrada en estas dinámicas de perfiles muy jóvenes (adolescentes) para ganar popularidad en redes. Y de la percepción disociada de vender desnudo y sexualidad sin entender consecuencias y repercusiones futuras.

Capturas de pantalla de un tweet de uno de los perfiles semi amateur (cuenta con más de 20.000 seguidores) que anuncian y promocionan sus packs por Twitter para sus seguidores. Publicado en 2020.

*La cuenta ha sido pixelada porque está en activo hoy en día y es una cuenta pública de Twitter. .

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Hasta este tipo de cibersexo, ya que es un estilo de sexting y en ocasiones se incluye contenido personalizado y exclusivo para quien paga, ha sufrido evolución en estos pocos años. Paypal fue una de las principales formas de pago hasta que llegó Bizum. Con la presión de la Agencia Tributaria española en este tipo de herramientas, han dejado paso a que encuentren otras formas de pago donde no hay intercambio económico como tal. Por ejemplo con el envío de cheques regalo de grandes marketplaces. Sin olvidar la potenciación de las plataformas de micromecenazgo creativo-cultural.

Capturas de pantalla de una story pública de una cuenta pública de Instagram de un perfil amateur profesionalizado. (cuenta con más de 50.000 seguidores) que anuncia y promociona su listado de tarifas para los productos que ofrece. Publicado diciembre de 2021.

*La cuenta ha sido pixelada porque está en activo hoy en día y es una cuenta pública de Instagram.

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

Llegamos al **2019-2020**, la pandemia del Covid-19. Confinamientos domiciliarios, asilamiento social, cierre de negocios, EREs, etc. Todo esto hace de caldo de cultivo para que muchas personas en busca de ingresos entren en el mundo del exhibicionismo a cambio de dinero.

Por otro lado, tenemos a personas dispuestas a pagar por cubrir sus necesidades sexuales que se han visto muy limitadas por lo comentado.

De esta forma estalla la profesionalización de los packs (Prostitución velada) y la popularidad de las plataformas de micromecenazgo que empiezan a aceptar contenidos para adultos. La más popular es **Onlyfans** (2016), pero existen otras anteriores como Patreon (2013) que fue de las primeras, y otras más en segundo plano como Loversfans (2020), Fancementro (2016) o la efímera Favwish.

Referencia covid-19: Organización mundial de la salud <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>

Referencia Onlyfans: Onlyfans <https://onlyfans.com/about>

Referencia Patreon: Patreon <https://www.patreon.com/es-ES/about>

Referencia Loversfans: La gaceta un cut <https://lagacetauncut.com/noticias/nace-loverfans-la-plataforma-para-aficionados-al-ocio-adulto/>

Referencia Fancementro: Fancementro <https://es.fancementro.com/press>

**Consultadas 7 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

La plataforma de micro-mecenazgo cultural Onlyfans, es la más popular porque **es la primera en aceptar contenidos eróticos** o con carga sexual en su plataforma. Curiosamente este giro comenzó cuando fue adquirida al 75% por el dueño de otras webs ya mencionadas aquí como MyfreeCams. (2018)

Este giro le hizo subir como la espuma en popularidad e imponerse en el mercado de este tipo de plataformas.

Volvemos al punto de que las redes sociales, el concepto de popularidad / celebrity / influencer, junto con una tendencia al exhibicionismo y la naturalización del desnudo dentro de la posexualidad, es un cóctel peligroso para las personas más jóvenes que pueden ver en este tipo de acciones de cibersexo un dinero fácil y el acceso a adquirir una fama o popularidad mundial.

Este punto no está exento de polémica, aunque se ha mencionado de pasada en puntos anteriores, la historia del cibersexo y posibles delitos relacionados con menores de edad (adolescentes en el mejor y mayor de los casos) van muy próximos. Aquí por primera vez, junto con los packs, ha cambiado ligeramente el tema. Ahora pueden ser (y lo son) los propios menores quienes dirijan su “negocio online” en lugar de ser aprovechado ese material por otras personas.

Referencia adquisición de Onlyfans: Wiikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/OnlyFans>

Referencia Onlyfans cambio de criterio y pandemia: Emprendedores <https://www.emprendedores.es/gestion/onlyfans-empresa-historia/>

Referencia posexualidad: Las experiencias de Toulouse <http://experienciastoulouse.com/posexualidad-la-nueva-sexualidad/>

Referencia Onlyfans y perfiles de menores: BBC (en español) <https://www.bbc.com/mundo/noticias-58280845>

**Consultadas 21 de Diciembre de 2021*

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

El pensamiento general es que Onlyfans solo hay contenidos de mujeres para hombres, pero en realidad, también hay hombres o chicos que se muestran, tanto para otros chicos como para mujeres y chicas. Liam es un ejemplo.

No he podido encontrar un valor de qué proporción representa cada género. Pero existen todas las opciones aunque en medios y en los debates solo se apunte en una dirección. La hipótesis de Toulouse, es que posiblemente estará en un porcentaje similar al de la prostitución, que publicamos en marzo de 2020. 40-50% mujeres, 20-30% hombres y el resto trans u otras identidades.

Imagen real (y oficial) que se puede comprar en Onlyfans en los perfiles considerados para adultos. Esta concretamente es de Liam (21 años) que comenzó en la plataforma en noviembre de 2019. (con 18)

Cortesía de [Liam Carter de su Onlyfans](https://onlyfans.com/liamlove1) (visitar web)
<https://onlyfans.com/liamlove1>

Referencia géneros prostitución: Las experiencias de Toulouse <http://experienciastoulouse.com/quien-ejerce-la-prostitucion/>

*Consultadas 21 de Diciembre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Evolución del cibersexo: 2015 – 20XX (Evolución)

La evolución no cesa, sigue adelante, pero solo con la perspectiva que da la distancia del tiempo es desde donde se puede narrar como es ese camino. A partir de este punto, **2019-2020** es el momento en el que debemos tener paciencia, dejar reposar las cosas y cuando se quite el polvo del camino, recorrerlo.

Gracias por interesarte en este documento, espero que te haya sido de utilidad y te haya aportado lo que buscabas.

También gracias a las personas que han colaborado permitiendo usar imágenes y referencias para realizar este documento.

Por último, agradecer a quienes han sufrido las ausencias de Toulouse en el terreno personal y las consecuencias de las faltas de horas de sueño para poder dar a luz este documento.

Previsiones de futuro

20XX- ∞

Previsiones de futuro: 20XX – ∞

Hasta aquí ha sido toda la información datada con fuentes de referencia verificables y documentada. Información aséptica sobre como han ido ocurriendo hitos relacionados con el cibersexo.

A partir de este punto, Toulouse hace una serie de hipótesis y proyecciones de futuro que a criterio de Toulouse pueden ocurrir. Información surgida de la opinión personal de Toulouse a raíz de lo que está viendo en estos meses. Aunque se sustena todo en hechos reales, no hay ninguna base suficientemente sólida como para considerarlo dentro de la evolución del cibersexo. A menos a redacción del contenido (otoño 2020) y revisión/maquetación de este documento (otoño 2021)

Previsiones de futuro: 20XX – ∞

En el futuro cercano del cibersexo, veremos seguramente como plataformas como Onlyfans pasa por encima de portales invatibles y de referencia de pornografía como Xvideos o Pornhub. **No es que vaya a bajar el consumo de pornografía, sino que pivotará hacía otro tipo de contenidos.** Al igual que ha pasado en otros sectores, habrá un giro de nuevo hacia lo artesano. Que se habrá reformulado como contenido personalizado y exclusivo para cada usuario. Ya que en mi opinión, el contexto del contenido amateur y/o casero genera más excitación y enganche que el profesional-comercial tal y como está ahora. (2021)

Últimamente ya se está viendo que está creciendo en los portales de pornografía la aparición de perfiles que podemos definir como “creadores de contenidos” que aprovechan estas redes sociales específicas del sexo, para promocionar sus cuentas en plataformas como Onlyfans. Los propios de Xvideos han sacado la versión Red (premium), para agrupar a los perfiles de creacción de contenidos y que ofrezcan contenido de pago. Del mismo modo que Xhamster ha sacado una insignea para perfiles creadores de contenidos, otra para webcamers, otra de veteranos, etc.

Previsiones de futuro: 20XX – ∞

El cibersexo como hemos visto, ha evolucionado en estos años. Sin embargo en muchas ocasiones, no es más que la misma conducta repetida en el tiempo pero adaptada a las nuevas herramientas de comunicación. En la observación continua que realiza Toulouse de los hábitos y costumbres sexuales de las personas respecto al mundo tecnológico, **TikTok** está entrando en el ojo del huracán al ser la nueva app de moda entre los más jóvenes. Un hecho que también implica que entre en el terreno de la sexualidad. **1,2 Billones de visualizaciones en la etiqueta #sexualidad** en Diciembre de 2021. Que aquí hay, desde profesionales que buscan un nuevo formato para acercar la educación sexual a los más jóvenes, hasta los que simplemente sacrifican conocimiento por fama, mandando mensajes muy impactantes pero sin rigor científico. Sigue apareciendo quien busca exhibirse para cubrir sus necesidades de cariño y ego. Teniendo esta última parte su reverso oscuro en forma de depredadores sexuales que han encontrado una nueva mina de oro.

Hablando de perfiles jóvenes y nuevas herramientas de comunicación, podemos hablar de **Discord**, la principal entre gamers que cada vez tiene más popularidad. Se van creando salas/espacios de otras temáticas ajenas a los videojuegos. Una plataforma donde se **aglutinan comunicaciones en grupos por salas y temáticas** (como los foros) tanto abiertas al público como cerradas, solo disponibles para un listado de usuarios. Conversaciones privadas tipo chat asíncrono tanto en texto como audio, y la posibilidad de intercambio de archivos de cualquier clase. Por supuesto con la opción de videollamada individual y grupal. Es cuestión de tiempo que la sexualidad y el cibersexo se hagan fuertes en esta herramienta y seguramente forme parte de la evolución del cibersexo. (En septiembre de 2021 Toulouse ya ha detectado varios grupos de sexting y cibersexo en Discord).

Referencia TikTok sexualidad: TikTok <https://www.tiktok.com/tag/sexualidad?lang=es>

Referencia TikTok sexualización: Nueva Revolución <https://nuevarevolucion.es/una-semana-utilizando-tiktok-como-un-depredador-sexual/>

Referencia Discord: Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Discord>

*Consultadas 26 de Diciembre de 2021

www.experienciastoulouse.com

@Exptoulouse

Previsiones de futuro: 20XX – ∞

En este documento no se ha hablado en ningún momento de conceptos como la **deep web** o la **dark web**, pero sin duda, es algo que también se mueve y marca la evolución de las conductas sexuales. En estos años, con la especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de distintos países y su coordinación internacional, muchas de las conductas más cuestionables entorno a la sexualidad, **se están moviendo a esa parte de Internet menos conocida.**

Quizás en un futuro habrá que hablar también de ese cambio dado que en la “surface web” (la que usamos) empiece a quedarse limpia de estas acciones de cibersexo. A la vez que la censura de lo políticamente correcto llegue a cuestionar si es necesario que esté “a la vista de todos” las temáticas sexuales.

A día de hoy, Toulouse tiene claro que **el concepto de cibersexo se está atomizando.** Hay muchos lugares y opciones donde disfrutarlo o participar. Siendo cada vez más estos sitios, lugares especializados y aislados de otras opciones. Por ejemplo, Xhamster, lleva unos meses en los que está recortando su oferta de secciones. De tener juegos, relatos, fotos, vídeos, etc, como hemos visto en este documento. Actualmente solo hay vídeos y webcam, siendo las fotos un plus que no está accesible a todos los perfiles el poder subirlas.

Esto quizás es un movimiento puntual, pero en opinión de Toulouse, parece lógico pensar que con la maduración de Internet, el crecimiento del abanico de servicios relacionados con la sexualidad y el auge de la personalización en temática de contenidos para adultos, todo parece apuntar hacia esa atomización mencionada. En lugar de una gran isla dedicada a la sexualidad, donde todo está mezclado, encontraremos todo un archipiélago de mini islas pero cada una muy especializada en una acción concreta.

Referencia Surface, Deep y Dark web (ampliar conocimiento): A2secure
<https://www.a2secure.com/blog/diferencias-entre-surface-web-deep-web-y-dark-web/>

**Consultadas 26 de Diciembre de 2021*

Anexo: Referencias

Anexo: Referencias

Por orden de mención (slide 1-30)

- <http://www.experienciastoulouse.com>
- <http://experienciastoulouse.com/estilos-de-sexting/>
- <http://experienciastoulouse.com/descargables/>
- <http://experienciastoulouse.com/posexualidad-la-nueva-sexualidad/>
- <http://experienciastoulouse.com/sexo-telefonico/>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet
- <https://blog.orange.es/red/historia-de-internet/>
- <https://cnnespanol.cnn.com/2014/03/12/los-9-sitios-web-pioneros-de-internet/>
- <https://www.bbc.com/news/technology-20582550>
- <https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3795582>
- <https://info.lycos.com/about/company-overview/>
- <https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/8465902/06/17/Adios-a-un-icono-Telefonica-echa-el-cierra-a-Terra-su-plataforma-de-contenido>
- <https://hipertextual.com/2013/08/historia-irc>
- <https://chathispano.com/webchat/>
- <https://hipertextual.com/2021/02/estados-unidos-contramicrosoft-monopolio-internet-explorer>
- https://es.wikipedia.org/wiki/MSN_Groups
- <https://billgatos.com/imagenes/esto-era-internet-de-alta-velocidad-en/>
- <https://www.xataka.com/historia-tecnologica/por-que-msn-messenger-no-se-mantuvo-como-rey-de-la-mensajeria>
- <http://www.corrieredelcorsaro.it/msn-giugno-2014-dovra-essere-riutilizzato-tutti-per-legge/>
- <https://www.obsbusiness.school/actualidad/informes-de-investigacion/informe-obs-los-millennials-y-centennials-durante-la-actual-pandemia-c>
- <https://www.ine.es/prensa/np409.pdf>
- <https://internet.aimc.es/index.html#/main/ultimoacceso>
- <https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/gdt/index.html>
- <https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/noticias-seguridad/1279-primer-congreso-nacional-de-policia-tecnologica.html>
- <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_privado

Anexo: Referencias

Por orden de mención (slide 31-49)

- <https://www.xatakamovil.com/mercado/los-11-momentos-que-han-marcado-el-sector-movil-en-espana-desde-el-encendido-del-3g>
- <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/fotolog-regreso-la-primera-red-social/185970/>
- http://web.archive.org/web/20050301000000*/votamicuerpo.com
- <http://experienciastoulouse.com/informe-toulouse/>
- <https://cisolog.com/sociologia/adiccion-a-redes-sociales-es-tan-grave-como-las-drogodependencias/>
- <https://www.isep.es/actualidad-psicologia-clinica/adicciones-tecnologicas-internet-moviles-y-redes-sociales/>
- <https://turbolab.it/filessharing-p2p-peer-to-peer-2914/emule-2021-come-scaricare-guida-definitiva-download-configurazione-nuova-versione-302>
- <https://www.emule.es/>
- <https://www.20minutos.es/noticia/418711/0/descargas/directas/streaming/>
- <https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=ES&q=%2Fm%2F0dn0d7>
- <https://www.aimc.es/>
- <https://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/navegante/1327002605.html>
- <https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-conexion-p2p-utiliza-pirateria-20170420085940.html>
- <https://www.slideshare.net/Toulouseexperiencias/informe-toulouse-118443389>
- <https://web.archive.org/web/20210521030332/http://imagearn.com/>
- <https://smutty.com/>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Blogger>
- <https://www.genbeta.com/actualidad/google-da-marcha-atras-seguira-permitiendo-desnudos-en-blogger>
- <https://www.revistagq.com/noticias/articulos/75-consejos-para-convertirte-en-tuitstar/18244>
- <https://www.sinembargo.mx/27-04-2012/215784>
- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37791984>
- <https://www.fayerwayer.com/2016/06/twitcam-ha-muerto-larga-vida-a-twitcam/>
- <https://www.merca20.com/quien-invento-los-hashtags/>
- <https://twitter.com/search-advanced>

Anexo: Referencias

Por orden de mención (slide 50-65)

- https://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf
- <https://thepornlinks.com/es/mejores-c%C3%A1maras-en-vivo/myfreecams/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/MyFreeCams>
- <https://www.cam4.es/blog/fiesta-de-aniversario-de-cam4/>
- <https://www.cam4.es/blog/cam4-lanza-las-cams-de-realidad-virtual-3d/>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Chaturbate>
- <https://sensorstechforum.com/es/livejasmin-phishing-virus-remove/>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Omegle>
- <https://marketing4ecommerce.net/smartphones-en-espana-2015/>
- <https://marketing4ecommerce.net/la-velocidad-media-de-conexion-a-internet-en-espana/>
- <https://www.skyscanner.es/noticias/esta-es-la-historia-de-las-aplicaciones-moviles>
- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37791984>
- <https://www.periodicodeibiza.es/noticias/economico/2015/04/10/149110/historia-periscope-por-patricia-barcelona.html>
- <https://www.trecebits.com/2021/04/01/adios-definitivo-a-periscope/>
- <http://experienciastoulouse.com/snapchat-la-aplicacion-del-sexting/>
- <https://www.lavanguardia.com/vida/20160918/41257237471/modelo-webcammer-como-viven-que-ganan-sexo-online.html>
- <https://es.lovense.com/sextos/about-us>
- <https://abcnews.go.com/Health/lovepalz-app-designed-hope-couples-long-distance-sex/story?id=17322892>
- <http://experienciastoulouse.com/video-360-en-el-porno/>
- <https://lagacetauncut.com/reportajes/cronica-del-seb-klic-klic-2014/>
- <http://www.mykiwis.com/u/steven-ferrari>
- <https://www.diariovasco.com/tecnologia/gadgets/201405/22/porno-llega-realidad-virtual-20140522113604-rc.html>
- https://business.instagram.com/blog/new-ways-to-share-in-the-moment?locale=es_LA
- <https://about.instagram.com/es-la/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement>

Anexo: Referencias

Por orden de mención (slide 66-74)

- <http://anesortigosa.es/uncategorized/los-nodata/>
- <https://hipertextual.com/2021/05/telegram-historia-privacidad>
- <https://www.kik.com/about/>
- <https://es.digitaltrends.com/sociales/que-es-kik-messenger/>
- <https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/441003/03/08/El-fenomeno-espanol-Tuenti-suscita-la-envidia-de-Facebook>
- https://www.slideshare.net/IAB_Spain/estudio-anual-de-redes-sociales-2015
- <https://www.grindr.com/about/>
- <https://www.grindr.com/community-guidelines/?lang=es-ES>
- <https://www.kinkdapp.com/>
- <https://apps.apple.com/es/app/quimicacristiana/id964985710>
- <https://feeld.co/about>
- <https://www.veggly.net/es/pagina-principal/>
- <https://www.diezminutos.es/teleprograma/programacion-tv/a1989461/cincuenta-sombras-de-grey-la-1-dakota-johnson-jamie-dornar>
- <https://vanidad.es/moda/420431417/Por-que-los-BIKINIS-son-cada-vez-mas-pequenos.html>
- <https://www.menshealth.com/es/moda-cuidados-hombre/a36593231/banador-corto-hombre-arena-hombre-amazon/>
- <https://www.wyylde.com/es-es/>
- <https://es.onswingers.com/>
- <https://culturageek.com.ar/uplust-red-social-fotos-xxx/>
- <https://support.uplust.com/date/2014/04/>
- <https://www.vpnmentor.com/blog/report-fleek-breach/>

Anexo: Referencias

Por orden de mención (slide 75-84)

- <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>
- <https://onlyfans.com/about>
- <https://www.patreon.com/es-ES/about>
- <https://lagacetauncut.com/noticias/nace-loverfans-la-plataforma-para-aficionados-al-ocio-adulto/>
- <https://es.fancentro.com/press>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/OnlyFans>
- <https://www.emprendedores.es/gestion/onlyfans-empresa-historia/>
- <http://experienciastoulouse.com/posexualidad-la-nueva-sexualidad/>
- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-58280845>
- <http://experienciastoulouse.com/quien-ejerce-la-prostitucion/>
- <https://onlyfans.com/liamlove1>
- <https://www.tiktok.com/tag/sexualidad?lang=es>
- <https://nuevarevolucion.es/una-semana-utilizando-tiktok-como-un-depredador-sexual/>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Discord>
- <https://www.a2secure.com/blog/diferencias-entre-surface-web-deep-web-y-dark-web/>
- https://www.canva.com/es_es/

La sexualidad humana cambia y evoluciona con la sociedad. Por ello el cibersexo ha ido cambiando y adaptándose a las nuevas costumbres y hábitos.

Aquí he decidido cortar la historia en 2020 y dejar el resto de la historia para una futura versión de este documento.

Para estar al día de este y otros temas relacionados con la sexualidad, puedes visitar el blog. Y si te parece interesante, comparte. Así apoyas este proyecto de divulgación.

Este documento es propiedad de la web de divulgación de la sexualidad, [Las experiencias de Toulouse](#). (click sobre el nombre para visitar)

Siendo los datos referenciados, propiedad de dichas entidades.

La distribución y reproducción de este documento total o parcial es libre y gratuita en las condiciones que establece la licencia

Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
(Click sobre el nombre para conocer detalles)

Para cualquier duda, sugerencia o consulta sobre el documento, comentarios o información puedes contactar a través de:

**Web: <http://experienciastoulouse.com>
Correo: experiencias.toulouse@gmail.com
Twitter: [@ExpToulouse](#)**